

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Матмусаева Мухаё Азамовна

Преподаватель Ферганского Государственного Университета

Гафарова Лилия Сергеевна

Студентка Ферганского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10906171>

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме экологизации духовной и практической деятельности человечества, которая стала крайне необходимой, поскольку это является одним из условий сохранения общего для всех. Формирование экологической культуры – это длительный процесс. Началом формирования экологической направленности личности по праву можно считать дошкольное детство, так как именно в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей действительности, развивается интерес к природе и проблемам её охраны, вырабатываются навыки культурного поведения в природе, накапливаются яркие, эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в памяти человека.

Ключевые слова: Экология, воспитание, дошкольники, природа, ценности, духовность, личность, развитие, экологическая культура, окружающая среда, стандарты образования, экологический кризис.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA EKOLOGİK TA'LIMNI LOYİHALASHNING PEDAGOGİK ASOSLARI

Xulosa: ushbu maqola insoniyatning ma'naviy va amaliy faoliyatini ko'kalamzorlashtirish muammosiga bag'ishlangan bo'lib, u juda zarur bo'lib qoldi, chunki bu hamma uchun umumiylikni saqlash shartlaridan biridir. Ekologik madaniyatni shakllantirish uzoq jarayondir. Maktabgacha yoshdagi bolalikni shaxsning ekologik yo'nalishini shakllantirishning boshlanishi deb hisoblash mumkin, chunki aynan shu davrda atrof-dagi voqelikka ongli munosabat poydevori qo'yiladi, tabiatga qiziqish va uni himoya qilish muammolari rivojlanadi, tabiatdagi madaniy xulq-atvor ko'nikmalari rivojlanadi, yorqin, hissiy taassurotlar to'planadi. uzoq vaqt davomida che-lovek xotirasida qoladi

Kalit so'zlar: ekologiya, tarbiya, maktabgacha yoshdagi bolalar, tabiat, qadriyatlar, ma'naviyat, shaxsiyat, rivojlanish, ekologik madaniyat, atrof-muhit, ta'lim standartlari, ekologik inqiroz.

Основной целью экологического воспитания детей дошкольного возраста можно назвать формирование базовых основ экологической культуры, правильного отношения детей дошкольного возраста к природе и окружающей их среде.

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста сегодня – это целенаправленный, организованный, систематичный, последовательный, планомерный педагогический процесс формирования системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств, который обеспечивает становление и развитию личности ответственного отношения к природе как к универсальной ценности.

Экологическое воспитание в дошкольном возрасте играет важную роль в формировании осознанного и ответственного отношения детей к окружающей среде.

Развитие экотропности у будущих защитников планеты требует совместных усилий воспитателей, родителей и общества в целом. Взаимодействие с родителями, предоставление им информации и поддержка, позволяют создать благоприятную среду для формирования экологического сознания детей. Рекомендации воспитателям организовать игры и активности, направленные на развитие навыков экономии воды и энергии, правильной сортировки отходов, посадки растений и ухода за ними, являются эффективным способом практического обучения. Примеры игр стимулируют у детей интерес к экологическим проблемам и учат их принимать активное участие в сохранении природы.

Экологическая воспитанность дошкольников выражается в знаниях о жизни на земле, в земле, в воде, в воздухе; в знаниях о растительности леса, луга, сада, поля; в знаниях о птицах, домашних и диких животных, Красной книге; в знаниях о природе родного края; в умении объяснять экологические связи в природе; в умении ухаживать за растениями в уголке природы.

Передача экологических знаний является основой для формирования экологического воспитания у детей. Это включает в себя обучение различным аспектам окружающей нас природы, таким как биология, география, а также изучение основных экологических проблем и решений.

Однако просто знание фактов об экологии недостаточно. Для того чтобы их применять на практике и принимать экологически осознанные решения, необходимо трансформировать эти знания в отношении к окружающей среде. Это включает в себя развитие экологической осознанности, ответственности и уважения к природе. Развитие экологической осознанности подразумевает понимание взаимосвязи всех живых организмов и природных ресурсов, а также осознание влияния своих действий на окружающую среду. Важно учиться видеть причинно-следственные связи и понимать, какие последствия могут возникнуть в результате наших действий.

Ответственность перед природой заключается в понимании важности сохранения и охраны природных ресурсов для будущих поколений. Это включает в себя осознанное использование энергии и воды, отказ от использования пластиковых изделий и других вредных материалов, а также соблюдение правил экологической безопасности. Уважение к природе означает ценить и уважать все живое, осознавая, что каждый организм играет важную роль в экосистеме. Это включает в себя бережное отношение к растениям и животным, соблюдение правил поведения в природе и осознанное использование ее ресурсов.

В наше время все больше людей осознают необходимость сохранения окружающей среды и принимают активное участие в экологических инициативах. Поэтому, экологическое воспитание становится важной составляющей образовательного процесса. Одной из целей экологического воспитания является формирование у детей экологического мышления и осознанного отношения к окружающей природе. Ребенок должен понимать, что его действия могут нанести вред окружающей среде, а также знать, как можно сократить свой негативный вклад и стать активным защитником природы. Экологическое воспитание начинается с самого раннего возраста. В детских садах проводятся специальные занятия, направленные на развитие экологического мышления у детей. На этих занятиях дети учатся правильно выбирать и использовать природные

ресурсы, узнают о проблемах загрязнения окружающей среды и способах ее защиты. Однако, экологическое воспитание не должно ограничиваться только обучением. Важно, чтобы ребенок самостоятельно применял полученные знания в повседневной жизни. Кроме того, экологическое воспитание должно быть системным и включать в себя все стороны жизни ребенка. Это означает, что экологический аспект должен присутствовать во всех учебных предметах, в спорте и художественной деятельности, во внеклассных мероприятиях и даже в питании. Экологическое воспитание также должно быть основано на личном примере взрослых. Родители, педагоги, руководители должны быть активными участниками экологической культуры и показывать своим детям, как вести экологически правильный образ жизни. Они могут поддерживать детей в экологических инициативах, устраивать совместные походы на природу и участвовать в экологических акциях.

В целом, развитие экологического воспитания является неотъемлемой частью современного образования. Оно помогает формировать у детей экологическое мышление и осознанное отношение к окружающей природе. Благодаря экологическому воспитанию, дети научатся бережно относиться к окружающей среде и станут активными участниками экологических инициатив. Это позволит создать устойчивую и здоровую среду для будущих поколений.

Итак, выращивание будущих защитников планеты и создание устойчивого и благоприятного для жизни мира требует усилий каждого из нас. Совместные действия, образование, практика устойчивости, поддержка общественных инициатив и воспитание любви к природе - все это поможет нам сделать планету лучше и обеспечить благоприятное будущее для наших детей и последующих поколений.

Таким образом, содержание экологического воспитания включает как передачу знаний, так и их трансформацию в экологическое отношение. Это помогает формировать экологическую осознанность, ответственность и уважение к природе у всех участников образовательного процесса. Развитие экологического воспитания является неотъемлемым элементом современного образования, так как помогает создать гармоничное взаимодействие человека и природы для сохранения нашей планеты для будущих поколений.

References:

1. Бобылева, Л. П. Интерес к природе как средство экологического воспитания дошкольников / Л. П. Бобылева // Дошкольное воспитание. – 2014. – №7. – С.10 – 15.
2. Васильева, А. А. Программа воспитания и обучения в детском саду / А.А. Васильева // Дошкольное воспитание. – 2016. – № 8. – С. 59 – 85.
3. Васильева В. Н. Экологическое образование в России: монография. – Мурманск, 2012.
4. Веретенникова, С. А. Ознакомление дошкольников с природой: учебник / С.А. Веретенникова. – Москва: Просвещение, 2016. – 180 с.
5. Виноградова, Н. Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой: учебник / Н.Ф. Виноградова. – Москва: Просвещение, 2012. – 230 с.
6. Гороховатская Н. В. Экологическое образование: учебник / Н.В. Гороховатская. –

Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. – 321 с.

7. Головачева А. В. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников: метод. Пособия. – Н. Новгород, 2011.

8. Дерябо, С.Д. Методики диагностики и коррекции в экологическом воспитании / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. - М.: Интор, 2016. - 208 с.